

HRV-BFB AND EMDR THERAPY IN CORRECTING ATTENTION AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE IN ADULTS UNDER DIGITAL DISTRESS: AN ANALYTICAL REVIEW**Shikhova O.,***PhD in Biological Sciences,
Associate Professor.***Abdibekova S.***Master's Student at the Higher
School of Psychology,
Turana University,
Almaty, Kazakhstan.***HRV-БОС И EMDR-ТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ ВНИМАНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ У ВЗРОСЛЫХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ДИСТРЕССА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР****Шихова О.М.***к.б.н., ассоциированный профессор.***Абдибекова С.М.***магистрант Высшей школы психологии,
Университет «Туран»,
г. Алматы, Казахстан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.19922832>**Abstract**

This article presents an analytical review of modern research addressing the problem of cognitive depletion and the decline of psychological resilience in adults within the contemporary digital environment. The increasing information load is examined through the phenomenon of digital distress, which adversely affects the executive control system of attention and the mechanisms of neurovisceral integration. The paper compares the neurobiological and psychological mechanisms of two high-tech interventions: heart rate variability biofeedback (HRV-BFB) as a "bottom-up" approach and EMDR therapy as a "top-down" approach. A significant research gap is highlighted regarding the lack of direct empirical comparisons of the efficacy of these approaches in non-clinical technostress. The need for controlled studies is emphasized in order to develop differentiated protocols for cognitive resource restoration, aimed at both physiological self-regulation via biofeedback and the reduction of cognitive load via EMDR.

Аннотация

В статье представлен аналитический обзор современных исследований, посвящённых проблеме когнитивного истощения и снижения психологической резильентности у взрослых в условиях современной цифровой среды. Нарастающая информационная нагрузка рассматривается через феномен цифрового дистресса, оказывающего неблагоприятное влияние на систему исполнительного контроля внимания и механизмы нейровисцеральной интеграции. В работе сопоставляются нейробиологические и психологические механизмы действия двух высокотехнологичных интервенций: биологической обратной связи по вариабельности сердечного ритма (HRV-БОС) как метода «снизу вверх» и EMDR-терапии как метода «сверху вниз». Выделяется актуальный исследовательский пробел, связанный с отсутствием прямых эмпирических сравнений эффективности данных подходов при неклиническом технострессе. Отмечается необходимость проведения контролируемых исследований для разработки дифференцированных протоколов восстановления когнитивного ресурса, направленных как на физиологическую саморегуляцию через БОС, так и на снижение когнитивной нагрузки через EMDR.

Keywords: digital distress, technostress, attention, psychological resilience, HRV biofeedback, EMDR, cognitive depletion.

Ключевые слова: цифровой дистресс, техностресс, внимание, психологическая резильентность, HRV-БОС, EMDR, когнитивное истощение

Введение: Цифровой дистресс как новый феномен клинической психологии

Глобальная цифровая трансформация среды обитания человека привела к беспрецедентному изменению паттернов когнитивной активности. В фокусе внимания современной клинической психологии и нейронаук оказывается феномен **цифрового**

дистресса — дезадаптивного состояния, возникающего в результате хронического несоответствия между объемом поступающей информации и нейробиологическими лимитами ее обработки [1, 8].

Согласно оценкам исследователей, объем создаваемых данных удваивается каждые два дня, что создает беспрецедентное давление на когнитивную

сферу [9]. **Данные свидетельствуют**, что информационная перегрузка стала одним из наиболее часто встречающихся стрессоров, провоцирующих системные сбои в механизмах обработки информации [1].

В научной литературе данный феномен концептуализируется через взаимосвязанные конструкции **информационной перегрузки (information overload)** и **техностресса (technostress)** [2, 9]. Техностресс рассматривается не просто как ситуативная усталость, а как системное истощение адаптационных резервов, приводящее к формированию «синдрома информационной усталости» (Information Fatigue Syndrome). Клиническая картина данного синдрома включает аффективную лабильность, субъективное ощущение перманентного давления и, что наиболее критично, глубокую дисфункцию систем когнитивного контроля [16].

В условиях информационной токсичности фундаментальное значение приобретают два параметра функционирования личности: **система исполнительного контроля внимания**, обеспечивающая селекцию стимулов, и **психологическая резильентность**, определяющая способность к сохранению гомеостаза в условиях непрерывного стрессорного воздействия [5, 7].

Теоретическая рамка: Влияние технологического стресса на внимание и резильентность

Патодинамика внимания в условиях информационной перегрузки

С позиций когнитивной психологии, внимание является наиболее уязвимым ресурсом в цифровой среде. Хронический мониторинг множественных информационных потоков (multitasking) перегружает супервизорную систему внимания (Supervisory Attentional System — SAS), ответственную за нисходящий (top-down) контроль и торможение irrelevantных стимулов [2, 14].

Нейропсихологические данные указывают на то, что цифровой дистресс приводит к «когнитивной фрагментации»: снижается способность к длительной концентрации (sustained attention) и ухудшаются показатели интерференционного контроля (способность игнорировать отвлекающий шум) [5]. Нейрофизиологически это сопровождается гиперреактивностью миндалевидного тела и снижением функциональной связности в префронтальной коре (PFC), что в поведенческом эквиваленте выражается в росте импульсивных ошибок и феномене «блуждающего разума» (mind-wandering) [9].

Резильентность как нейровисцеральный процесс. Современная парадигма рассматривает психологическую резильентность не как статичную черту личности, а как динамический процесс адаптации (dynamic adaptive process), в основе которого лежит нейровисцеральная интеграция [7, 15]. Согласно модели нейровисцеральной интеграции (Thayer & Lane), способность к регуляции эмоций, гибкость внимания и устойчивость к стрессу имеют общую нейрофизиологическую базу — центральную вегетативную сеть (Central Autonomic Network — CAN). Хронический техностресс провоцирует блокировку парасимпатических влияний (снижает

вагальный тонус), переводя нервную систему в режим симпатoadреналовой доминанты. Это может приводить к снижению физиологических предпосылок психологической устойчивости и повышению уязвимости к выгоранию [4, 10].

Аналитический обзор методов коррекции: Механизмы и доказательная база

Для преодоления описанных дефицитов в современной психотерапевтической и нейрореабилитационной практике выделяются два высокотехнологичных подхода, реализующих принципиально разные векторы регуляции: «снизу вверх» (bottom-up) и «сверху вниз» (top-down).

HRV-Биологическая обратная связь: Регуляция «Снизу вверх» (Bottom-Up)

Биологическая обратная связь по variability сердечного ритма (HRV-БОС) представляет собой метод инструментального обучения саморегуляции, направленный на максимизацию дыхательной синусовой аритмии.

Механизм действия: В основе метода лежит феномен резонансной частоты (около 0.1 Гц или 6 дыхательных циклов в минуту), при достижении которой синхронизируются ритмы дыхания, сердечных сокращений и сосудистого тонуса [10]. Показано, что стимуляция барорефлекса в ходе HRV-БОС передает афферентные сигналы через блуждающий нерв в ядро одиночного тракта (NTS), а затем — в лимбические структуры и префронтальную кору.

Влияние на дистресс и внимание: Повышение вагального тонуса способствует формированию оптимального физиологического фона для работы когнитивных функций. Исследования показывают, что HRV-БОС достоверно снижает уровень ситуативной тревоги и субъективной усталости [3, 4]. Более того, улучшение вегетативной регуляции ассоциировано с повышением показателей исполнительного контроля (executive functioning) и улучшением результатов в тестах на устойчивость внимания [6]. Таким образом, HRV-БОС способствует формированию физиологической резильентности, позволяя организму быстрее восстанавливать гомеостаз после цифровых перегрузок.

EMDR-терапия: Регуляция «Сверху вниз» (Top-Down)

Десенсибилизация и переработка движениями глаз (EMDR) — интегративный психотерапевтический подход, исторически разработанный для лечения ПТСР, однако демонстрирующий высокий потенциал в работе с неклиническим дистрессом [12, 13].

Механизм действия: Метод базируется на модели Адаптивной переработки информации (АПИ). Ключевым компонентом является билатеральная стимуляция (движения глаз), механизм которой наиболее полно объясняется гипотезой «нагрузки на рабочую память» (Working Memory Account). Одновременное удержание в уме дистрессогенного стимула (например, опыта информационной перегрузки) и выполнение задачи на слежение глазами создает конкуренцию за ограниченные ресурсы рабочей памяти. Это приводит к снижению яркости и

эмоциональной заряженности негативного воспоминания или триггера [13, 14].

Влияние на дистресс и внимание: «Очищая» нейронные сети от эмоционально заряженных фрагментов непреработанного опыта, EMDR способствует высвобождению когнитивного ресурса. Исследования 2024–2025 гг. указывают на то, что после сессий EMDR у субъектов не только снижается уровень депрессии и тревоги [12], но и улучшаются параметры селективного внимания [11]. Резильентность в данном случае повышается за счет когнитивной реструктуризации: цифровые триггеры перестают восприниматься лимбической системой как угроза, что возвращает контроль префронтальной коре.

Идентификация исследовательского пробела (Research Gap). Анализ современной литературы позволяет констатировать парадоксальную ситуацию. С одной стороны, доказана эффективность HRV-БОС в улучшении физиологической саморегуляции [10] и эффективность EMDR в переработке эмоционального дистресса [13]. С другой стороны, в мировой научной среде отсутствуют эмпирические исследования, напрямую сравнивающие эти два метода в контексте коррекции нарушений внимания и резильентности у взрослых, испытывающих неклинический цифровой дистресс.

В настоящий момент не изучено:

1. Какой из векторов воздействия — физиологическая стабилизация (БОС) или когнитивно-эмоциональная переработка (EMDR) — дает более быстрый и устойчивый эффект в восстановлении исполнительного контроля внимания (оцениваемого объективными тестами, такими как Stroop или СРТ).

2. Как эти методы дифференцированно влияют на компоненты психологической резильентности у здоровых взрослых в условиях техностресса.

3. Сопоставимы ли эффекты данных методов с результатами прямой когнитивной тренировки (стандартных упражнений на управление вниманием).

Теоретическая значимость. Постановка проблемы сравнительного анализа данных интервенций вносит существенный вклад в развитие когнитивно-поведенческих и нейробиологических моделей стрессоустойчивости. Понимание того, как методы «снизу вверх» и «сверху вниз» воздействуют на одни и те же мишени (внимание и резильентность), позволит уточнить границы применимости модели нейровисцеральной интеграции и теории адаптивной переработки информации в сфере киберпсихологии.

Практическая значимость. В условиях глобальной диджитализации общества существует острая необходимость в доказательных (evidence-based) и краткосрочных протоколах психологической помощи. Результаты будущих сравнительных исследований (с использованием контрольных групп когнитивного тренинга) позволят специалистам отказаться от интуитивного подбора техник. Наличие объективных данных сделает возможным создание персонализированных алгоритмов: назначение HRV-БОС при преобладании вегетативного

истощения, либо применение EMDR при доминировании эмоциональной реактивности и фиксации на информационных триггерах.

Заключение. Цифровой дистресс формирует специфический профиль когнитивного дефицита, ядром которого являются нарушения исполнительного контроля внимания и снижение психологической резильентности. Традиционные методы психообразования в условиях «информационной усталости» демонстрируют ограниченную эффективность.

Анализ литературы показывает, что HRV-БОС и EMDR-терапия обладают эффективным, но функционально различным потенциалом для восстановления когнитивного ресурса личности. Если БОС формирует фундаментальную нейродинамическую устойчивость, то EMDR освобождает рабочую память от эмоционального груза.

Проведение строго контролируемых рандомизированных исследований, направленных на параллельное измерение эффектов этих двух методов у взрослых в условиях цифровой среды, является одной из наиболее перспективных и актуальных задач современной клинической психологии, решение которой позволит создать целостную систему профилактики и коррекции техностресса.

Список литературы:

1. Arnold, M., Goldschmitt, M., & Rigotti, T. (2023). Dealing with information overload: a comprehensive review. *Frontiers in Psychology*, 14, 1122200.
2. Brooks, S. (2020). Information overload in the workplace: A systematic review. *International Journal of Information Management*, 50, 1–10.
3. Cherkasova, A. N., Ikonnikova, E. S., Lyukmanov, R. Kh., et al. (2025). Biofeedback training in rehabilitation of patients with neurological disorders in post-COVID syndrome. *Annals of Clinical and Experimental Neurology*, 19(3), 14–26.
4. Goessl, V. C., Curtiss, J. E., & Hofmann, S. G. (2017). The effect of heart rate variability biofeedback training on stress and anxiety: A meta-analysis. *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, 42, 99–108.
5. Goodman, S. P. J. (2025). Approaches to inducing mental fatigue: A systematic review and meta-analysis of (neuro)physiologic indices. *Behavior Research Methods*, 57(4), 102.
6. Henriques, G., et al. (2011). Exploring HRV biofeedback and executive functioning. *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, 36, 27–34.
7. Hill, Y., Dolezal, M. L., Nordbeck, P. C., et al. (2025). Moving from traits to the dynamic process: The next steps in research on human resilience. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 34(7), 971–989.
8. Komarova, L. I. (2026). Psychological consequences of information overload: news fatigue syndrome in 2025. *Vestnik Nauki*, 1(94), 3, 1081–1087.
9. Krasova, E. V. (2022). The information technology and communication stressors impact on workers' health. *Meditina Truda i Promyshlennaya Ekologiya*, 62(9), 616–626.

10. Lehrer, P. M., et al. (2020). Heart rate variability biofeedback: mechanisms and clinical applications. *International Journal of Psychophysiology*, 158, 81–96.
11. Sarichloo, M. E., et al. (2025). Effectiveness of EMDR therapy on selective attention and creativity. *International Journal of Education and Cognitive Sciences*, 6(3), 1–8.
12. Seok, J. W., & Kim, J. I. (2024). The efficacy of EMDR treatment for depression: A meta-analysis and meta-regression of randomized controlled trials. *Journal of Clinical Medicine*, 13(18), 5633.
13. Shapiro, F. (2018). *Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles, Protocols, and Procedures* (3rd ed.). New York: Guilford Press.
14. Susanty, E., Sijbrandij, M., et al. (2024). The effect of eye movement desensitization on neurocognitive functioning compared to retrieval-only in PTSD patients. *BMC Psychiatry*, 24, 956.
15. Tolstykh, N. N., & Makhnach, A. V. (2026). On term doubling: viability and/or resilience? *Social Psychology and Society*, 17(1), 187–198.
16. Zhilin, I. S. (2020). Information fatigue syndrome as a consequence of global transformation processes. *Philosophical Problems of IT and Cyberspace*, 2(18), 59–71.